

Анастасія Ялі

*науковий співробітник відділу організації наукової роботи
Донецького державного університету внутрішніх справ
Кропивницький, Україна*

Єгор Назимко

*доктор юридичних наук, професор, перший проректор
Донецького державного університету внутрішніх справ
Кропивницький, Україна*

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ПРОБЛЕМИ ТОРГІВЛІ ДІТЬМИ

Анотація. Проаналізовано сучасний стан торгівлі дітьми та наведено способи експлуатації дітей, які найчастіше зустрічаються: торгівля дітьми з метою транспонування органів, сексуальна експлуатація, використання у збройних конфліктах, жебракування, усиновлення (удочеріння) в комерційних цілях. Зазначено, що проблема торгівлі людьми розглядалась вченими в цілому, але щодо особливостей саме транснаціональної торгівлі дітьми в узькому розумінні дослідження не проводились. Також здійснено спроби з'ясувати причини потрапляння дітей у ситуацію торгівлі дітьми.

Abstract. The current condition of child trafficking has been analyzed and ways of exploitation of children most often found: Trafficking of children for the purpose of organ transportation, sexual exploitation, use in armed conflicts, begging, adopting for the commercial purposes.

It is noted that the problem of trafficking in human beings was considered by scientists in general, but the peculiarities of transnational trafficking in children in narrow sense were not studied. Also, attempts were made to find out the reasons for children entering the situation of trafficking in children.

Постановка проблеми і актуальність. Однією з гострих соціально економічних проблем в Україні є транснаціональна торгівля дітьми і різке зростання кількості кримінальних злочинів, пов'язаних з цим явищем, яке спровоковано початком збройного конфлікту російської федерації проти України. Через безпорадний стан, зумовлений психологічними особливостями дітей і бойовими діями та території України, діти, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, входять до групи ризику та можуть стати «живим товаром».

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблема протидії торгівлі людьми є дуже актуальною і завжди привертала увагу вчених. Досліджували цю проблему О. М. Скрябін, О. О. Оропай, Д. Г. Казначєєв, В. В. Турок, О. М. Рим та ін. Але щодо особливостей саме торгівлі дітьми дослідження відсутні.

В умовах збройного конфлікту російської федерації проти України, через ведення активних бойових дій, проблема торгівлі дітьми загострюється і є дуже злободенною.

Однак варто зазначити, що на сьогодні необхідна актуалізація даних, пов'язаних із цією проблемою, та вдосконалення наявних знань (особливо щодо дітей через їх безпорадний стан).

Постановка завдання. Метою є дослідження стану проблеми торгівлі дітьми, тенденції розвитку злочинів, пов'язаних з цим явищем.

Виклад основного матеріалу дослідження. Торгівля людьми, зокрема торгівля дітьми, не є новим явищем і існує як різновид прибуткового бізнесу, постійно розвивається і вдосконалює свої форми. За даними громадської правозахисної організації «Ла Страда Україна» у світі торгівля людьми є третім за прибутковістю видом злочинної діяльності після продажу зброї і наркотичних засобів і психотропних речовин [6]. Ще в державах античного світу наявність рабовласництва була яскравою рисою їх соціально-правового ладу, але це була їх специфіка, а не загальний закон історії [1, с. 39]. Перші міжнародні угоди щодо запобігання торгівлі людьми ототожнювали її з торгівлею жінками, насамперед для цілей їх сексуальної експлуатації. Це пояснюється тим, що саме торгівля жінками з метою примусового використання в проституції отримала широке розповсюдження в сучасному світі як один з найбільш прибуткових видів бізнесу [2].

Останнім часом об'єктами торгівлі людьми з метою їх експлуатації, зокрема сексуальної, стають саме діти. За даними Міністерства соціальної політики України до групи ризику підпадають діти у віці 13–18 років, передусім дівчата з неповних та реструктурованих сімей [3]. Діти часто стають жертвами торгівлі людьми з метою: 1) донорства органів; 2) сексуальної експлуатації; 3) використання у збройних конфліктах; 4) жебракування; 5) усиновлення (удочеріння) в комерційних цілях. Загрозливими стають масштаби використання дітей з метою сексуальної експлуатації (дитяча порнографія; дитячий сексуальний туризм та ін.) та для вилучення органів [6, с. 63].

Існують декілька причин «омолодження» цього виду торгівлі людьми: 1) діти не є переносниками венеричних захворювань. Для порівняння статус ВІЛ–позитивних осіб, за даними Міністерства охорони здоров'я України, станом на 01.10.2022 року, за віковим розподілом: 0–14 років — 116 (3%), 15–17 років — 33 (1%), 18–24 роки — 100 (3%), 25–49 років — 3 135 (79%), 50 років і старші — 478 (15%), тобто захворюваність дітей складає лише 4% від загальної кількості випадків ВІЛ / СНІДу [4]; 2) діти більше вразливі до психічного впливу, тобто система вербування включає в себе мінімальні засоби впливу.

Слід зазначити, що з початку збройного конфлікту рф проти України ситуація щодо кількості осіб, зокрема дітей, які належать до групи ризику потрапляння до торгівлі людьми, значно погіршилась. Це явище зумовлено тим, що на тимчасово окупованих територіях велика кількість дітей залишилась без батьків (офіційних опікунів) та перебуває в уразливому стані (відповідно до статей 149, 303 Кримінального кодексу України під уразливим станом особи слід розуміти зумовлений фізичними чи психічними властивостями або зовнішніми обставинами стан особи, який позбавляє або обмежує її здатність усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними, приймати за своєю волею самостійні рішення, чинити опір насильницьким чи іншим незаконним діям, збіг тяжких особистих, сімейних або інших обставин) [5]. Так за оцінками Організації з безпеки і співробітництва в Європі після вторгнення рф в Україну відбулося різке зростання торгівлі

людьми, кількість онлайн-запитів на сексуальні послуги та порнографічні зображення українських дітей з початку воєнних дій зросла на 600% [7].

Через відсутність на тимчасово окупованих територіях представників правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування і соціальних служб, неспроможність дітей забезпечити собі базові потреби, вони без перешкод потрапляють у ситуацію торгівлі дітьми. При утворенні таких зовнішніх умов має місце транснаціональна торгівля дітьми, тобто така що виходить за межі національної юрисдикції України та порушує її закони.

Для візуалізації складові елементи процесу торгівлі дітьми зображені на рисунку 1.

Рис. 1. Торгівля дітьми як процес

Висновки. Проблема транснаціональної торгівлі дітьми є злостенною в Україні і активно розвивається через збройну агресію російської федерації проти України (ускладнення соціальних, економічних, культурних, правових, політичних аспектів). Максимально вразливими стають діти, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Зазначена проблема потребує подальшого поглибленого вивчення для попередження потрапляння дітей у ситуацію торгівлі дітьми.

Список використаних джерел

1. Маймескулов Л. М., Тихоненков Д. А., Россіхін В. В. Історія держави і права зарубіжних країн : підручник / за ред. Маймескулова Л. М. Харків : Право, 2011. 520 с.
2. Казначеев Д. Г. Історичні аспекти торгівлі людьми. Філософські, теоретико-історичні аспекти держави і права. URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2012/1_2012/03.pdf (дата звернення 15.02.2023)
3. Міністерство соціальної політики України. Торгівля людьми. Основні поняття та види експлуатації. URL: <https://www.msp.gov.ua/news/16080.html?PrintVersion> (дата звернення 15.02.2023)
4. Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. Статистика ВІЛ/СНІДу. URL: <https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/vilsnid/statistika-z-vilsnidu> (дата звернення 15.02.2023);
5. Кримінальний кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (дата звернення 15.02.2023)
6. Роль територіальних громад у протидії торгівлі людьми: методичні рекомендації. / за ред. О. М. Рим, І. Г. Бабенко. Київ, 2021. 126 с.
7. З початку війни різко зросла торгівля людьми. URL: <https://www.dw.com/uk/v-obse-zaavili-pro-rizke-zrostanna-torgivli-ludmi-z-pocatku> (дата звернення 16.02.2023).